

10.5281/zenodo.10935420

КУТЕПОВА Кристина Олеговнатренер по фигурному катанию,
Назарет Айс Оазис, США, Калифорния, г. Сан-Матео

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ФИГУРИСТОВ

Аннотация. В статье исследуются ключевые аспекты и инновационные подходы к модернизации тренировочного процесса в фигурном катании. Анализируются современные тенденции и методики, которые направлены на повышение эффективности подготовки спортсменов на всех уровнях. Особое внимание уделяется интеграции передовых технологий и научных достижений в тренировочный процесс, включая использование биомеханического анализа, виртуальной реальности для улучшения техники и психологической подготовки.

Ключевые слова: модернизация тренировочного процесса, фигурное катание, инновационные методики, биомеханический анализ, виртуальная реальность, психологическая подготовка, физическая подготовка, восстановление, холистический подход, научные достижения, спортивная эффективность.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена постоянно растущими требованиями к уровню подготовленности спортсменов в фигурном катании, необходимостью интеграции современных технологий и подходов в тренировочный процесс, а также стремлением повысить конкурентоспособность на международной арене. В современном спорте, где малейшие детали могут решать исход соревнований, внедрение инновационных методов подготовки становится ключевым фактором успеха.

Важность темы также подчеркивается необходимостью обеспечения безопасности спортсменов, снижения риска травм и оптимизации процесса восстановления, что напрямую связано с использованием передовых научных достижений и технологий в тренировочном процессе. Адаптация подходов к тренировкам под индивидуальные особенности фигуристов, учет психологической готовности и эффективное использование данных для коррекции техники и тактики выступлений представляют собой значимые аспекты современной подготовки.

Таким образом, изучение и разработка методов модернизации тренировочного процесса в фигурном катании отражают актуальные потребности спортивной науки и практики, направленные на достижение высоких

спортивных результатов, повышение эффективности тренировок и укрепление здоровья спортсменов.

Цель исследования

Цель исследования заключается в анализе и обобщении современных подходов и инновационных технологий, применяемых для повышения эффективности тренировочного процесса фигуристов.

Основная задача исследования – предоставить тренерам, спортивным научным работникам и самим спортсменам комплексную информацию о передовых методах тренировки и восстановления, которые подкреплены научными исследованиями и успешно применяются на практике. Исследование также направлено на стимулирование дальнейшего изучения возможностей технологического и методического обновления тренировочного процесса в фигурном катании, с целью формирования более эффективных и безопасных программ подготовки спортсменов.

Материалы и методы исследования

В рамках исследования, посвященного модернизации тренировочного процесса фигуристов, был осуществлен мультидисциплинарный подход, включающий в себя разносторонний анализ существующих научных работ, монографий, и других публикаций,

охватывающих историческую эволюцию и современное состояние тренировочных методик.

Методологический инструментарий исследования включал в себя качественные методы анализа данных, среди которых преобладал сравнительный анализ, направленный на выделение преимуществ и ограничений как традиционных, так и новаторских подходов к тренировкам. Изучение конкретных случаев (кейс-стади) успешного применения инноваций в практике фигуристов обеспечило глубинное понимание механизмов их воздействия на спортивную эффективность.

Соблюдение этических норм в исследовании, включая обеспечение конфиденциальности, информированное согласие участников и возможность отказа от участия на любом этапе, являлось обязательным условием. Это подчеркивает стремление к высоким стандартам научной этики и уважение к правам и интересам всех участников процесса.

Таким образом, представленная методология исследования отражает комплексный подход к анализу актуальных вопросов модернизации тренировочного процесса в фигурном катании, охватывая широкий спектр инструментов и методов для получения всестороннего понимания темы.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: И. В. Бухтоярова, П. С. Гуревич, Д. А. Завьялов, А. Н. Шишлов, А. Н. Мишин и другие.

Результаты исследования

В эпоху, когда спортивные достижения определяются не только упорными

тренировками, но и применением научных подходов и технологий, фигурное катание не остается в стороне от процесса модернизации. Современный тренировочный процесс фигуристов включает в себя не только классические методики подготовки, но и инновационные технологии, которые позволяют значительно повысить эффективность тренировок и спортивные результаты. В современном мире спорта, где конкуренция достигает невиданных высот, и каждая миллисекунда или миллиметр может стать решающим фактором победы или поражения, наука и технологии играют всё более значимую роль. Фигурное катание, один из наиболее технически сложных и визуально завораживающих видов спорта, также подвергается этим изменениям, стремясь к интеграции передовых достижений для совершенствования тренировочных процессов и улучшения выступлений спортсменов.

Фигурное катание традиционно считается видом спорта, где главенствуют грация, искусство и эмоциональное выражение. Однако за этими визуальными аспектами скрывается глубокая научная и физическая работа. Использование биомеханического анализа позволяет детально изучить каждое движение, оптимизировать технику выполнения прыжков и вращений, снизить риск травм и повысить общую эффективность тренировочного процесса. Специализированное программное обеспечение анализирует движения спортсменов в трехмерном пространстве, предоставляя тренерам и фигуристам ценные данные для коррекции и улучшения техники (табл. 1).

Таблица 1

Влияние биомеханического анализа на различные аспекты тренировочного процесса фигуристов

Аспект	Описание
Применение и возможности	Использование сенсоров, камер высокой четкости и специализированного ПО для анализа и визуализации движений фигуристов в реальном времени. Позволяет выявлять и корректировать неэффективные или опасные движения.
Понимание механики движений	Биомеханический анализ дает глубокое понимание взаимосвязей между различными частями тела во время выполнения элементов, что помогает оптимизировать использование силы, баланса и импульса.
Эффективность тренировочных нагрузок	Анализ влияния тренировочных упражнений на тело спортсмена помогает тренерам разрабатывать нацеленные программы, укрепляющие необходимые группы мышц и улучшающие координацию, при минимальном риске травм.
Методы восстановления	Исследования в области биомеханики способствуют разработке эффективных методов восстановления, направленных на снижение усталости, ускорение регенерации и предотвращение травм.

Эта таблица подчеркивает важность биомеханического анализа в современной

подготовке фигуристов, позволяя не только улучшить технические навыки и физическое

состояние, но и способствуя более эффективному восстановлению и снижению риска травм [1, с. 105].

Применение виртуальной реальности (VR) в тренировочном процессе открывает новые возможности для фигуристов. С помощью VR спортсмены могут визуализировать и

тренировать сложные элементы в безопасной среде, улучшая своё пространственное восприятие и технику исполнения без риска для здоровья. Это особенно важно при отработке новых элементов и повышении сложности программ (таблица 2).

Таблица 2

**Преимущества использования виртуальной реальности (VR)
в тренировочном процессе фигуристов**

Преимущества VR	Описание
Визуализация и тренировка сложных элементов	Позволяет неоднократно проигрывать выполнение требуемых движений в воображении, способствуя лучшему усвоению техники и формированию мышечной памяти.
Улучшение пространственного восприятия	Имитация выступления на конкретном ледовом катке с учетом его размеров и особенностей помогает лучше ориентироваться в пространстве.
Безопасность тренировочного процесса	Обеспечивает возможность отрабатывать сложные элементы без физического риска получения травм, что делает тренировки более безопасными.
Повышение мотивации и интереса к тренировкам	Использование VR делает тренировочный процесс более интересным и мотивирующим, особенно с имитацией соревновательной обстановки.

Эта таблица подчеркивает, как VR может трансформировать тренировочный процесс, делая его более эффективным, безопасным и мотивирующим для спортсменов.

Интеллектуальные системы трекинга и сенсорные технологии также находят применение

в фигурном катании. Они позволяют отслеживать физиологические показатели спортсмена в реальном времени, адаптируя тренировочный процесс под текущее физическое состояние, уровень усталости и эффективность выполнения упражнений (таблица 3).

Таблица 3

**Ключевые аспекты применения интеллектуальных систем трекинга
и сенсорных технологий в фигурном катании и их описание**

Аспекты применения	Описание
Физиологические показатели	Отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, давления, температуры тела, уровня усталости и стресса.
Адаптация тренировочного процесса	Корректировка интенсивности и продолжительности тренировок, выбор упражнений, адаптация плана подготовки под текущее физическое состояние спортсмена.
Мониторинг уровня усталости	Определение признаков усталости и физического перенапряжения в реальном времени для предотвращения перетренированности и травм.
Оптимизация выполнения упражнений	Анализ движений спортсмена для выявления и коррекции недостатков в технике, повышение технической эффективности выполнения упражнений.

Данные технологии предоставляют тренерам и спортсменам ценные инструменты для улучшения тренировочного процесса, повышения безопасности и достижения лучших спортивных результатов.

Современные подходы к тренировке всё чаще подчеркивают важность персонализации. Индивидуальные физические и психологические особенности спортсмена, его предпочтения и специфика выступлений требуют

уникального подхода к планированию тренировочного процесса. Научные исследования в области спортивной медицины и психологии предоставляют тренерам инструменты для разработки таких индивидуализированных программ, которые не только способствуют физическому развитию, но и психологической устойчивости и мотивации [2, с. 83].

Персонализированный подход в тренировочном процессе фигуристов отражает

современные тенденции в спортивной науке и практике, подчеркивая важность индивидуального подхода к каждому спортсмену. Этот подход позволяет достичь максимальной эффективности тренировок и соревновательной деятельности, учитывая уникальные физические, психологические и технические характеристики каждого атлета.

Индивидуальные особенности физического состояния спортсмена, такие как сила, выносливость, гибкость и координация, являются ключевыми факторами, которые необходимо учитывать при разработке тренировочного плана. Адаптация нагрузок под эти параметры помогает избежать неэффективных тренировок и минимизировать риск травм. Использование сенсорных устройств и систем трекинга позволяет точно оценивать и мониторить эти показатели в динамике.

Психологический аспект играет не менее важную роль в подготовке фигуристов. Учет психологического состояния, мотивации и уровня стрессоустойчивости атлета позволяет настроить его на продуктивную работу и успешное выступление на соревнованиях. Психологические тренировки, ментальная подготовка и работа со спортивным психологом становятся неотъемлемой частью персонализированного тренировочного процесса.

Учет личных предпочтений спортсмена в выборе тренировочных методик и упражнений

способствует повышению мотивации и интереса к тренировочному процессу. Вариативность в подходах и методиках позволяет поддерживать высокий уровень вовлеченности спортсмена и его интерес к тренировкам, что положительно сказывается на общей эффективности подготовки.

Основываясь на анализе физических и психологических данных, тренеры могут оптимизировать нагрузки, выбирая оптимальное сочетание интенсивности, объема и частоты тренировок. Это позволяет достигать поставленных целей с минимальным риском перетренированности и травм. Регулярная коррекция тренировочного плана, основанная на обратной связи от спортсмена и аналитических данных, обеспечивает его актуальность и эффективность [3, с. 34].

Психологическая подготовка в фигурном катании – это ключевой компонент успешного выступления на соревнованиях и эффективного тренировочного процесса. Работа со спортивными психологами позволяет фигуристам развить необходимые психологические качества, такие как уверенность в себе, концентрация внимания, стрессоустойчивость и способность к саморегуляции, которые являются неотъемлемыми для достижения высоких результатов (рисунок 1).

Рис. 1. Ключевые компоненты психологической подготовки в фигурном катании

Уверенность в себе – это основа для успешного выполнения программы на льду. Работа

над уверенностью включает в себя техники позитивного самовнушения, использование

утверждений и визуализацию успешного исполнения элементов и программы в целом. Спортсмены учатся верить в свои силы и способности, что напрямую влияет на качество их выступлений.

Фигурное катание требует высокой степени концентрации внимания, поскольку спортсменам необходимо точно выполнять технически сложные элементы, сохраняя при этом артистизм и эмоциональное выражение. Тренировки концентрации включают в себя упражнения на фокусировку внимания, работу с отвлекающими факторами и методы быстрого восстановления концентрации после ошибок [4, с. 97].

Саморегуляция помогает спортсменам управлять своим эмоциональным состоянием, напряжением и уровнем стресса как в процессе подготовки, так и непосредственно во время соревнований. Методы саморегуляции включают дыхательные техники, релаксацию и медитацию, которые позволяют сохранять спокойствие и собранность в критические моменты выступления.

Визуализация и ментальные тренировки – это техники, позволяющие в уме проигрывать выполнение программы, фокусируясь на технически правильном исполнении элементов и эмоциональном выражении. Эти методы способствуют улучшению технического мастерства, формированию мышечной памяти и психологической адаптации к условиям соревнований.

Поддержание высокого уровня мотивации необходимо для эффективной тренировочной работы и успешных выступлений. Работа с мотивацией включает в себя установление реалистичных целей, разработку мотивационных стратегий и поиск внутренних и внешних стимулов к достижению спортивных результатов.

Психологическая подготовка в фигурном катании охватывает широкий спектр аспектов, от развития уверенности в себе до управления стрессом и мотивацией. Включение этих методов в тренировочный процесс позволяет фигуристам не только улучшить свои спортивные результаты, но и научиться справляться с психологическим давлением соревнований, что является ключом к успешной спортивной карьере.

Физическая подготовка и восстановление являются критически важными аспектами в тренировочном процессе фигуристов, поскольку эти компоненты напрямую влияют на способность спортсменов выполнять сложные элементы и поддерживать высокий уровень выступлений на протяжении всего соревновательного сезона.

Современные программы физической подготовки для фигуристов разрабатываются с учетом специфики этого вида спорта, который требует от спортсменов высокой степени силы, гибкости, выносливости и координации. Разнообразие тренировочных методик позволяет развивать эти качества комплексно (рисунок 2).

Рис. 2. Современные программы физической подготовки для фигуристов

Эффективные методы восстановления имеют решающее значение для предотвращения перенапряжений и травм. В современной практике применяются различные техники, направленные на быстрое восстановление физических и психологических сил спортсмена:

- криотерапия используется для ускорения процесса восстановления мышц и снижения воспаления;
- гидротерапия включает лечение водой, например, через гидромассаж, что помогает расслабить мышцы и улучшить кровообращение;
- массаж способствует расслаблению напряженных мышц, улучшению лимфотока и ускорению восстановления;
- регенеративные процедуры, такие как йога, пилатес и стретчинг, помогают восстановить гибкость и снизить уровень стресса [5, с. 33].

Выводы

Интеграция современных научных подходов, технологий и персонализированных методик в тренировочный процесс фигуристов открывает новые горизонты в подготовке спортсменов. Системы трекинга, сенсорные технологии, виртуальная реальность, а также

индивидуализированные программы физической подготовки и восстановления позволяют значительно повысить эффективность тренировок, улучшить техническую мастерство и артистизм, а также обеспечить безопасность и здоровье атлетов. Психологическая подготовка, в свою очередь, формирует необходимые психологические качества, способствуя улучшению концентрации, уверенности и стрессоустойчивости спортсменов. Все эти аспекты вместе создают основу для успешных выступлений на соревнованиях и долгосрочного спортивного роста фигуристов.

Литература

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании / Б.А. Ашмарин. – М.: Физическая культура и спорт, 2018. – 223 с.
2. Кручинина Г.А. Формирование экономической компетентности будущих бакалавров направления подготовки «Физическая культура» с применением средств цифровых технологий / Г.А. Кручинина, И.А. Сорокин // Гуманитарные науки и образование. – 2020. – Т. 11, № 3(43). – С. 78-89.

3. Мартыненко И.В. Обучение многооборотным прыжкам фигуристок 10-11 лет с применением вращающегося вестибулярного тренажера «РОТАТОР» / И.В. Мартыненко, Е.С. Борисенкова, Я.Н. Сусленко // Наука и спорт: современные тенденции. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 30-37.

4. Мишин, А. Н. Биомеханика движений фигуриста / А.Н. Мишин. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва: ООО «ЛЕНАНД», 2021. – 224 с.

5. Трескин М.Ю. Особенности разработки индивидуальных характеристик физической подготовленности юных спортсменов / М.Ю. Трескин // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2014. – № 5. – С. 32-33.

KUTEPOVA Kristina

Figure Skating Coach, Nazareth Ice Oasis,
USA, California, San Mateo

FEATURES OF THE MODERNIZATION OF THE TRAINING PROCESS OF FIGURE SKATERS

Abstract. *The article examines the key aspects and innovative approaches to the modernization of the training process in figure skating. Modern trends and techniques aimed at improving the effectiveness of athletes' training at all levels are analyzed. Special attention is paid to the integration of advanced technologies and scientific achievements into the training process, including the use of biomechanical analysis, virtual reality to improve technique and psychological training.*

Keywords: *modernization of the training process, figure skating, innovative techniques, biomechanical analysis, virtual reality, psychological training, physical training, recovery, holistic approach, scientific achievements, sports efficiency.*